

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DESDE EL ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS: UNA VISIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA MESETA COMITECA TOJOLABAL

THE EVALUATION OF LEARNING FROM THE PERSPECTIVE OF COMPETENCES:
A VISION OF TEACHERS OF BASIC EDUCATION IN THE TOJOLABAL COMITECA PLATEAU

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE ACEPTACIÓN: 13 DE SEPTIEMBRE 2019

Marco Antonio Constantino Aguilar.

*Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, México.
marco.constantino@cresur.edu.mx*

Víctor del Carmen Avendaño Porras

*Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, México.
victor.avendano@cresur.edu.mx*

Mayra Leticia Ojeda Cruz

*Instituto Tecnológico Comitán, México.
mayraoje@hotmail.com*

Resumen

En este artículo se muestra a la evaluación de las competencias de los aprendizajes como un proceso complejo en la toma de decisiones. El docente en el estratagema pedagógica evaluativo se aprecia provisto de las habilidades cognitiva-pedagógicas para asumir un imaginario didáctico como evaluador en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se parte de la premisa de que es más fácil para el profesorado asumir el papel de calificador o cuantificador de aprendizajes.

Palabras clave: Evaluar, calificar, evaluación de los aprendizajes.

Abstract

This article shows the evaluation of learning competences as a complex process in decision making. The teacher before this great pedagogical stratagem is appreciated devoid of the cognitive-pedagogical skills to assume a didactic imaginary as evaluator in the teaching-learning pro-

cess. It is based on the premise that it is easier for teachers to assume the role of simulation and textually to be a qualifier or quantifier of learning, a judgment expressed in the quantitative context.

Keywords: Evaluate, qualify, evaluation of learning, competences

Introducción

El ejercicio de evaluar, es un esfuerzo intelectual que entraña diversas implicaciones, asociadas a la percepción de los individuos sobre las características inherentes de lo que se pretende evaluar; intentar desentrañar lo aprendido, posibilita un desafío cognitivo para todo aquel que realice la tarea evaluativa, por ello, es imprescindible recabar la visión del profesorado en este rubro.

Como resultado de lo anterior, asignarle a un individuo o objeto una cierta cualidad o propiedad como resultado de una apreciación subjetiva, atiende a una calificación arbitraria, debido a que no se centra en una cualificación como un proceso de construcción que permita identificar las habilidades o cualidades que lo identifican.

Cuando de calificar y evaluar se trata, los dos verbos pueden parecer lo mismo e incluso suelen confundirse, existe una diferencia significativa que los diferencia. La acción de evaluar refiere a estimar o darle valor a algo, en términos educativos se habla de considerar las capacidades, conocimientos y rendimiento de los estudiantes, con sus peculiaridades.

Por su parte, calificar se expresa en la medida de establecer un juicio sobre alguien o algo, en el área educativa se conoce como el grado suficiente o insuficiente de los conocimientos representados por el alumno, normalizadamente a partir de un examen o prueba de conocimientos; en otras palabras, el resultado de dicha prueba expresada en un número que

nominalmente va del 1 al 10, es la traducción más exacta de calificar.

Asignarle a alguien un número en relación a una escala establecida o puntuación valorativa en base a la excelencia, suficiencia e insuficiencia mostrada en un examen, no simboliza el manejo de conocimientos significativos y permanentes.

En estos términos pareciera que, calificar—entonces— está relacionado con etiquetar a los individuos por sus logros o menoscabos, en cambio la palabra evaluar hace alusión al valor, y no necesariamente tiene que expresarse en números, si no en un proceso de mejora permanente, como lo expresa Andere (2015) los aprendizajes deben acercarse a los alumnos a ser mejores cada día.

Desarrollo

Las fuentes que describen el significado y el por qué y para qué de la evaluación son diversos; existen fuentes asociadas a las voces que lo originan, otras de su naturaleza y otras de la finalidad que se persigue. En este sentido se tratará de hacer un esbozo que permita comprender la importancia de este componente del ejercicio educativo.

El aprendizaje es la razón de ser de la educación por competencias, Cázares (2006) lo expresa como el escaparate a la reconstrucción del ser social en los espacios educativos, formado por las interrelaciones humanas, sociales y tecnológicas. Por tanto la formación de los seres humanos es un proceso en constante dinamismo que exige una conversión ideológica, que necesita ajustarse a los requerimientos de la demanda social.

Por ello, el docente que deja de lado la importancia que posee el aprendizaje en el proceso educativo, está censurado en la interpretación del modelo de competencias y también en la evaluación de los aprendizajes. Ante esto el aprendizaje antes esto, es el propósito esencial de la pedagogía.

En este orden de ideas la RAE (2019) alude el significado de evaluación como la apreciación, tasación, valoración de algo; es decir que está asociado al rendimiento de los alumnos frente al acervo de sabiduría. Sin embargo, la sola descripción de esta, no es sinonimia de cuantificar. La evaluación es un proceso complejo que por su naturaleza exige descubrir las cualificaciones de los seres humanos, y es ahí donde se debe interpretar el significado de justipreciar las habilidades y competencias de cada alumno.

Desde esta perspectiva se hace necesario seguir con un bosquejo teórico para entender la acción de evaluar y sus implicaciones, Quesada (1991) por ejemplo, entiende a la evaluación como un conjunto de pasos que relacionados entre sí, buscan indagar sobre los esquemas de conducta que son producto de un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje; es decir que la conexión de elementos en el terreno del proceso evaluativo es el promotor de los parámetros de interpretación de los aprendizajes en los alumnos.

En la palabras del mismo autor, se observa a la evaluación como un proceso permanente en el que los rasgos cognitivos sirven para entender el comportamiento de los alumnos, en otro sentido los aprendizajes se traducen en el accionar conductual de las personas.

Por otra parte Avolio (1987) en los 80's consideraba que la evaluación era un procedimiento para adquirir información amplia para la toma de decisiones educativas; en otras palabras el ejercicio de la toma de providencias debe ser un ejercicio reflexivo y consciente de los procesos de aprendizaje.

Una de las definiciones concernientes a la evaluación según Elola y Toranzos (2000), puntualiza que se exponen juicios de valor acerca de la eficacia de los trabajos de los estudiantes con información muy elemental; es decir se tiende a limitar la variedad de información por lo que se simplifica o bien subestiman dichos juicios de valor.

Desde la perspectiva de Ramírez (2009) la evaluación representa un papel dinámico en un sistema y subsistema complejos, debido a que ello implica tomar en cuenta una variedad de elementos como lo son los modelos educativos, el trabajo del estudiante y del docente, manejo técnico de cada área de estudio, características del alumnado, contexto y situación áulica, tipos de pruebas, enfoque pedagógico según asignatura y así, un sin fin de variables que suponen el éxito de la evaluación. Sin olvidar que, en el enfoque actual la educación debe de ser inclusiva, por ello el discurso y la práctica deben de ir a la par; ser consecuentes una con la otra, lo que hace de la evaluación se ha observado como una medida aún más compleja.

Cuando se habla de proceso de enseñanza-aprendizaje, se piensa en esta dualidad como un serio procedimiento en el que el profesorado es quien enseña y el alumno es el que aprende, en el modelo de competencias este argumento carece de certidumbre, ya que, en muchas ocasiones el alumnado es quien enseña al docente.

El aprendizaje necesita ser evaluado por el docente, no cabe duda, pero no como una acción de calificar la percepción conceptual de los alumnos, sino como una práctica pedagógica en donde se sopesen todos los factores que conduzcan al docente a puntualizar una valoración universal de los saberes. La subjetividad de este proceso genera una multitud de confusiones e interpretaciones docentes.

Por ello, Ramírez (2009) desde su visión entiende a la evaluación de los aprendizajes como aquello que específicamente a la valoración del rendimiento escolar de sus estudiantes, lo cual implica mostrar los avances y resultados de dichos estudiantes, de manera neutral o imparcial para no caer en ningún tipo de sesgo; siempre basado en un conjunto de normas, principios o postulados que forman parte del proceso de evaluación educativa.

La evaluación de aprendizajes, por tanto, debería ser una experiencia práctica, usual y be-

nefactora para el estudiante, de esta manera lograría ser más participativa; en otras palabras un espacio donde el docente facilite herramientas, sea el guía y no meramente el proveedor y responsable y único emisor del proceso evaluativo.

Así por ejemplo el concepto de evaluación por competencias en el ámbito educativo, según Tobón (2005) el término surgió en los años 60, en el campo laboral, con la implementación de nuevos procesos de trabajo, hasta migrar a diferentes áreas. Pero todo asociada a potencializar las habilidades de los seres humanos.

De la anterior argumentación, es como se aprecia a la evaluación de los aprendizajes como lo describe Le Botef (2010) al observarla como la comprobación de la contextualización de los saberes, con la finalidad de utilizarlos para resolver las necesidades que se presentan cotidianamente.

Desde estos argumentos se plantea un estudio cuantitativo explorativo de tal manera que se aprecie la percepción o visión del profesorado de educación básica sobre la evaluación de los aprendizajes desde el enfoque de competencias.

Metodología

Muestreo

La parte del muestro de esta investigación, lo constituye la muestra con escala Likert recabada a 10 escuelas de la Meseta Comiteca Tojolabal de Chiapas. Estas corresponden al Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH 10) con 20 docentes, Preparatoria Comitán turno Vespertino con 15 maestros, Secundaria Margarita Maza de Juárez con 20 maestros, Secundaria Juan Sabines Gutiérrez con 14 maestros, Primaria Club de Leones turno vespertino con 7 docentes, Primaria Ricardo Flores Magón con 7 maestros, todas públicas; en el sector privado se aprecia el Instituto Tecnológico Avanzado en Educación del Sureste de los niveles de Primaria y Secundaria con 12 y 10 maestros respectivamente y el

Colegio Marino Nicolás Ruiz de los niveles Primaria y Secundaria con 12 y 10 maestros. Esta encuesta tiene el propósito de analizar, cómo los docentes evalúan los aprendizajes del alumnado, desde el enfoque de competencias.

El muestreo se llevó a cabo a un total de 127 maestros en activo, con el propósito de observar las necesidades que poseen en el terreno de la evaluación de los aprendizajes, bajo el enfoque de competencias los resultados están asociados a una escala de 20 ítems que se señalan en el apartado de anexos y se aprecian a continuación:

1.- ¿Lo que evalúa de los alumnos se encuentra acorde a los planes y programas de estudios?

Fuente: elaboración propia.

En el cuestionamiento relacionado a, sí lo que se evalúa se encuentra acorde a los planes y programas el 62% de los docentes dicen cumplir totalmente con esta finalidad, mientras que 31% de los docentes lo hacen con apego a estos, el 5% de ellos dicen estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta pregunta, el 2% de los docentes no vinculan la evaluación con los planes y programas.

En este sentido, se aprecia que 79 de 127 docentes tienen en claro que la evaluación de los aprendizajes está vinculada a los planes y programas, eso deja ver una necesidad permanente en el tema de la evaluación, además se asocia a tres aspectos, el primero en estar formándose continuamente en los aspectos evaluativos, el segundo a actuar de forma conscientemente ante la evaluación que implica la interpretación de los planes y programas y fi-

nalmente utilizar a la evaluación, como fundamentación teórico-pedagógica de la curricula.

2. ¿La evaluación que lleva acabo, es suficiente para demostrar los aprendizajes esperados de los alumnos?

Fuente: elaboración propia.

En el cuestionamiento relacionado, sí la evaluación practicada por los docentes está asociada a los aprendizajes esperados de los alumnos. El 61% de ellos respondieron llevar acabo la evaluación de aprendizajes, el 22% considera cumplir totalmente con esta condición, el 10% medianamente lo hacen, otro 6% no lo logra y el 1% totalmente no lo consigue.

En el terreno de tener en claro sí lo que se evalúa es suficiente para lograr a los aprendizajes esperados 78 de los 127 encuestados, prominentemente llevan a cabo esta función educativa, aunque el restante parecen hallarse en el dilema de cómo hacer para que lo que se evalúa sea el resultado de lo que se espera, ante ideario que exige hacer de este proceso un acto permanente.

3.-¿La evaluación de los aprendizajes siempre es compleja y subjetiva?

Fuente: elaboración propia.

El 52% de los docentes están de acuerdo que la evaluación es un proceso complejo y subjetivo, mientras que el 22% considera estar totalmente de acuerdo en el sentido, el 18% medianamente lo visualiza de esta manera, otro 6% considera que no lo es y finalmente el 2% totalmente se haya en desacuerdo con la esencia de esta incógnita.

Uno de los grandes retos para el docente se encuentra en el área evaluativa de los aprendizajes, para muestra 94 de los 127 maestros encuestados, la consideran como un proceso complejo y consideran que interpretan parcialmente los elementos a evaluar, esto exige para el profesorado contar con instrumentos que les permitan tener certeza en esta finalidad.

4.- ¿ Evalúa bajo el enfoque de competencias?

Fuente: elaboración propia.

En esta sección, relacionada a sí los docentes evalúan bajo el enfoque de competencias, el 47% de ellos lo hacen totalmente con esta pretensión, el 44% lo hacen, mientras que el 7% medianamente lo hacen, y el 2% no la llevan acabo.

Esto, quiere decir que 116 de los 127 docentes evalúan tomando en cuenta el enfoque de competencias, lo que significa que están comprometidos a lograr esta finalidad.

5.- ¿ Cuándo evalúa lo hace considerando los estilos de aprendizaje?

Fuente: elaboración propia.

En este interrogante relacionada a los estilos de aprendizaje cuándo se evalúa, el 50% de los docentes expresaron totalmente que lo hacen considerando los estilos de aprendizaje, el 37% lo hacen de manera habitual, mientras que el 9% medianamente los toman en cuenta, el 3% no lo hace y finalmente el 1% completamente no los pondera.

Significa entonces, que 110 de 127 maestros cuando de evaluar se trata, lo hacen, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje y el restante deja presumir que lo llevan acabo atendiendo al modelo tradicional; es decir que ante esto se debe romper con viejos moldes educativos que les permitan asumir un compromiso de transformar su práctica docente de manera continua, en el que se incluyan los temas evaluativos.

6.-¿ Cuándo evalúa toma en cuenta las inteligencias múltiples de los alumnos?

Fuente: elaboración propia.

En el cuestionamiento, sí los docentes consideran las inteligencias múltiples en los proce-

sos de evaluación, resultó lo siguiente: el 50% lo hace totalmente, el 41% lo toma en cuenta, mientras que el 5% medianamente los considera, el 2% en ningún momento.

Lo que significa que 106 de 127 maestros consideran de suma importancia sopesar las inteligencias múltiples al momento de evaluar, debido a que no todos los seres humanos poseen una única aptitud y el restante exige sumarse a la idea de asumir este proceso como un medio de construcción de habilidades que les permitan a los discentes convertir sus acciones en competencias.

7.- ¿Cuándo evalúa a los alumnos, toma en cuenta los escenarios de aprendizaje?

Fuente: elaboración propia.

En el rubro, sí se consideran los escenarios de aprendiza cuándo se evalúa, el 41% de los docentes los aplican en todo momento, otro 43% emplean este proceso, mientras que el 9% medianamente los pondera, el 4% no lo hace y finalmente el 3% totalmente no los considera importantes.

Los escenarios de aprendizajes están relacionados a la ponderación pedagógica y didáctica que hace el docente todos los días en las aulas, en contraste a esta idea 107 de los 127 encuestados consideraron de mucha utilidad utilizar todos los escenarios posibles para encontrar la mejor manera de evaluar los aprendizajes con estos factores.

8.- ¿ Cuándo evalúa a los alumnos, lo hace formativamente?

Fuente: elaboración propia.

En el ítem sí cuando evalúa, lo hace de manera formativa, el 51% de los docentes totalmente están interesados en ello, el 42% lo lleva a cabo, mientras que el 4% medianamente lo hace, 2% no evalúa de esta forma y 1% no le da importancia.

Uno de los propósitos fundamentales de la evaluación en la actualidad, es que sirva como un proceso de mejora para alcanzar las habilidades requeridas en la currícula, de ahí que 119 de 127 maestros encuestados, atienden los procesos educativos con este objetivo.

9.- ¿ Cuándo evalúa a los alumnos, lo hace al inicio, durante y al cierre del proceso educativo?

Fuente: elaboración propia.

En los resultados de este ítem, se aprecia que el 61% de los docentes encuestados consideran de total importancia el asumir el proceso de evaluación con estos componentes,

el 34% lo aplica de forma habitual, mientras que el 2% medianamente lo hace, 1% no lo maneja de esta forma y el 2% totalmente no la entiende de esta manera.

Es sustancial que 120 de 127 docentes, en este rubro asuman a la evaluación como un conjunto de procedimientos que hay que encomiar para asumir un criterio verdadero, de tal suerte, que les permita actuar como un todo en este proceso.

10.-¿ Es un problema cuando de evaluación de los aprendizajes se refiere?

Fuente: elaboración propia.

En esta incógnita el 15% de los docentes encuestados asumen que sí representa un problema cuando de la evaluación de los aprendizajes se refiere, el 18% asume que sí lo es, otro 27% medianamente lo aprecia de esta manera, mientras que el 31% del profesorado precisa que no representa tal sentido y finalmente el 9% no considera importante esta consideración.

En otra consideración 74 de 120 docentes asumen que no es un problema el evaluar los aprendizajes, siempre que los acompañe la experticia en este tema. La evaluación de los aprendizajes sí constituye un problema, cuando no se tiene en claro cómo, por qué y para qué evaluar.

11. ¿Conoce la gran variedad de instrumentos de evaluación bajo el enfoque de competencias?

Fuente: elaboración propia.

En relación a sí los docentes conocen la diversidad de instrumentos para evaluar bajo el enfoque de competencias, el 21% de los docentes considera conocerlos ampliamente, otro 52 % los conocen, 18% medianamente los conoce, mientras que el 9% los desconoce.

El conocer los instrumentos de evaluación bajo el enfoque de competencias, le asegura al profesorado actuar con certeza procedimental y actitudinal ante los aprendizajes.

12. ¿Cuándo evalúa lo hace tomando en cuenta todos los factores educativos (escolares, psicológicos, sociales, económicos, entre otros)?

Fuente: elaboración propia.

De lo anterior se desprende que el 38% de los docentes plenamente evalúan tomando en cuenta el contexto de los alumnos, 47% lo consideran, otro 12% medianamente lo ponderan, mientras que el 3% no lo toman en cuenta.

Por ello, 108 de los 127 docentes dicen estar conscientes de llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes considerando el contexto de los alumnos. De tal suerte que el proceso de evaluación cuando va acompañado de la interpretación de este componente, garantiza un resultado veraz del esfuerzo de los discentes, debido a que juega un papel importante en el aprendizaje de los alumnos.

13. ¿Cuándo evalúa, toma en cuenta las necesidades educativas de cada alumno?

Fuente: elaboración propia.

En el cuestionamiento, cuándo los docentes evalúan toman en cuenta las necesidades educativas de los alumnos, el 44% de ellos afirman llevarla a cabo totalmente, 43% del profesorado dicen ponderar estas necesidades, el 10% en ocasiones sí lo hacen y otras no, mientras que 3% no las consideran importantes. Es decir, 111 de 127 docentes consideran a las necesidades educativas de los discentes, no como un limitante para aprender, sino como una oportunidad para construir personalmente los aprendizajes. El considerar a los alumnos desde su necesidades educativas, es importantísimo para cumplir con las metas de inclusión educativa, en donde se consideren hasta el mínimo de limitaciones del cómo aprender.

14. ¿Cuándo evalúa los aprendizajes de los alumnos es en forma justa?

Fuente: elaboración propia.

En el sentir de los docentes, sí cuando evalúa lo hace apegado a la justicia, el 52% reconoce totalmente que se apega a este principio, 41% lo hace de forma continua, otro 6% medianamente lo toma en cuenta, mientras que el 1% no se apega a este valor.

Esto expresa que 118 de 127 docentes actúan en relación a la evaluación de una forma justa, al mismo tiempo apegada a los procesos de equidad. Es evidente que los alumnos deben ser considerados por igual por el docente, sin ningún tipo de privilegio o distinción para alguno.

15. ¿Cuándo evalúa lo hace para cumplir el ideal de mejora continua?

Fuente: elaboración propia.

En este aspecto, sí cuando evalúa lo hace para cumplir el propósito de mejora continua, el 44% de los docentes consideran que siempre es su punto de partida, 49% lo estima, otro 5%

medianamente lo comprende, mientras que el 2% no lo toma como base.

Es así, que 118 de 127 profesores ponderan a la evaluación como un proceso de mejora continua; el reconocimiento de las debilidades y fortalezas son su principal finalidad para mejorar permanentemente en el tema de la evaluación.

16. ¿Necesita estar capacitado de manera continua en el tema de la evaluación de los aprendizajes?

Fuente: elaboración propia.

En este ítem se aprecia la esencia de la necesidad del profesorado de formarse permanentemente en el terreno de la evaluación de los aprendizajes, por ejemplo el 42% del profesorado considera de gran utilidad cumplir con esta finalidad, 38% dicen necesitarlo, otro 13% medianamente expresan necesitarlo, mientras que el 7% no lo necesitan. Es decir, que 101 de 127 precisan la necesidad de formarse de manera continua, lo que significa que la gran mayoría de los docentes son conscientes de esta necesidad, ya que como docentes deben estar sujetos a este tipo de mejorías para enfrentar los retos que enfrenta el tema de la evaluación de los aprendizajes.

17.- ¿ Cuándo evalúa a los alumnos pondera la amplitud, oportunidad y transparencia de la difusión de los resultados?

Fuente: elaboración propia.

Uno de los aspectos evaluativos de mayor complejidad lo representa los términos de amplitud, oportunidad y transparencia en la difusión de los resultados, es por ello, que el 52% del profesorado considera ponderarlos completamente, 41% los aplica, otro 5% medianamente los aplica, mientras que 2% no los lleva a la práctica.

De ahí que 118 de 127 docentes dicen cumplir con estos caracteres de la difusión de los resultados, entendiendo que estos contribuyen a reconocer el por qué y cómo mejorar en este rubro.

18.-¿ La evaluación de los aprendizajes, necesita de una incorporación de saberes continuos, para poder comprenderla?

Fuente: elaboración propia.

En la interpretación del cuestionamiento, sí la evaluación de los aprendizajes, necesita de una incorporación de saberes continuos, para

estar en la posibilidad de entenderla, el 50% de los docentes menciona que es completamente necesario, 48% es necesario tomarlos en cuenta, otro 1% medianamente los necesita agregar a esta práctica, mientras que el otro 1% no los necesita aplicar.

En otras palabras 124 de 127 docentes dicen estar conscientes de incorporar nuevos saberes para poder entender la evaluación de los aprendizajes desde los retos que representa.

19.- ¿ Es necesario romper con los viejos paradigmas para así evaluar desde las necesidades educativas de cada alumno?

Fuente: elaboración propia.

En el cuestionamiento, sí es necesario romper con viejos paradigmas para evaluar desde las necesidades de cada alumno, el 47% de los docentes consensan que es totalmente necesario hacerlo, 46% están de acuerdo, otro 7% medianamente lo consideran necesario. Es decir, 118 de 127 docentes están conscientes de la necesidad de romper con viejos paradigmas en la evaluación de los aprendizajes, para hacerlo desde las necesidades de cada uno de los alumnos, invita al profesorado a asumir una práctica docente inclusiva, integradora y humanista de la educación.

20.- ¿ Evaluar no es sinónimo de calificar?

Fuente: elaboración propia.

La interpretación del interrogante, ¿evaluar no es sinónimo de calificar? arroja como resultados los siguientes: el 44% de los docentes están totalmente de acuerdo en que evaluar no es sinónimo de calificar, 27% están de acuerdo, otro 20% medianamente lo consideran así, mientras que el 6% consideran que es sinónimo de calificar y el 3% restante lo entienden totalmente como sinónimo. Es decir, 90 de 127 maestros conciben que la evaluación no es sinónimo de calificar, en este sentir, se observa como la interpretación de la evaluación ha ido cambiando a lo largo de las necesidades de su tiempo socio-histórico.

Tabla 1. Estadística general de los resultados de la encuesta.

Resultados de la encuesta		TA	DA	ND-NDE	ED
1.-	¿ Lo que evalúa de los a alumnos se encuentra acorde a los planes y programas de estudios?	62%	31%	2%	0%
2.-	¿La evaluación que lleva acabo, es suficiente para demostrar los aprendizajes esperados de los alumnos?	22%	61%	10%	6%
3.-	¿La evaluación de los aprendizajes siempre es compleja y subjetiva?	22%	52%	18%	6%
4.-	¿ Evalúa bajo el enfoque de competencias?	47%	44%	7%	2%
5.-	¿ Cuándo evalúa lo hace considerando los estilos de aprendizaje?	50%	37%	9%	3%
6.-	¿ Cuándo evalúa toma en cuenta las inteligencias múltiples de los alumnos?	50%	41%	5%	2%
7.-	¿Cuándo evalúa a los alumnos, toma en cuenta los escenarios de aprendizaje?	43%	41%	9%	4%
8.-	¿Cuándo evalúa a los alumnos, lo hace formativamente?	51%	42%	4%	1%
9.-	¿ Cuándo evalúa a los alumnos, lo hace al inicio, durante y al cierre del proceso educativo?	61%	34%	2%	1%
10.-	¿ Es un problema cuando de evaluación de los aprendizajes se refiere?	15%	18%	27%	31%
11.-	¿Conoce la gran variedad de instrumentos de evaluación bajo el enfoque de competencias?	21%	52%	18%	9%
12.-	¿Cuándo evalúa lo hace tomando en cuenta todos los factores educativos (escolares, psicológicos, sociales, económicos, entre otros)?	38%	47%	12%	3%
13.-	¿Cuándo evalúa, toma en cuenta las necesidades educativas de cada alumno?	44%	43%	10%	3%
14.-	¿Cuándo evalúa los aprendizajes de los alumnos es en forma justa?	52%	41%	6%	1%
15.-	¿Cuándo evalúa lo hace para cumplir el ideal de mejora continua?	44%	49%	5%	2%
16.-	¿Necesita estar capacitado de manera continua en el tema de la evaluación de los aprendizajes?	42%	38%	13%	7%
17.-	¿ Cuándo evalúa a los alumnos pondera la amplitud, oportunidad y transparencia de la difusión de los resultados?	52%	41%	5%	2%

18.-	¿La evaluación de los aprendizajes, necesita de una incorporación de saberes continuos, para poder comprenderla?	50%	48%	1%	0%
19.-	¿ Es necesario romper con los viejos paradigmas para así evaluar desde la necesidades educativas de cada alumno?	47%	46%	7%	0%
20.-	¿ Evaluar no es sinónimo de calificar?	44%	27%	20%	6%

Fuente: elaboración propia.

Conclusión

Desde una interpretación general y de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a estas escuelas del sector público y privado, la proporción encuestada se traduce en cuanto a que, en su gran mayoría el profesorado pondera los contenidos de los planes y programas cuando aplica la evaluación de los aprendizajes, otros consideran que lo hacen con apego a los aprendizajes esperados de la currícula, de la misma manera lo hacen utilizando el enfoque de competencias, en donde intentan considerar los estilos de aprendizaje de los escolares.

En un alto número, consideran la importancia de las inteligencias múltiples de los discentes, que está relacionado con los escenarios de aprendizaje. Los maestros actúan en el tema de la evaluación desde una perspectiva formativa, para ello, es necesario que la lleven a cabo desde el inicio, durante y al cierre del proceso educativo; un hecho sin precedente se aprecia en cuanto a que conocen en su mayoría los instrumentos de evaluación por competencias.

En un número estimado consideran de manera importante el contexto, dentro del cual se debe contemplar las necesidades educativas de cada alumno, para estar en la posibilidad de actuar de forma justa en este proceso y así conducirse en el terreno de la mejora continua, sin que se pierda de vista la consideración de ponderar la amplitud, oportunidad y transparencia de la difusión de los resultados evaluativos.

Todo esto, se interpreta como sí el profesorado en su mayoría no se enfrentara a ninguna problemática al momento de evaluar los aprendi-

zajes o simplemente que no representa para ellos complejidad y subjetividad y por ende no necesitan estar capacitados de manera permanente en este tema.

En un pequeño número de docentes siguen practicando a la evaluación de los aprendizajes de forma tradicional, sinonimia de calificar, esto significa que las nuevas formas de evaluar a los aprendizajes desde el enfoque de las competencias no ha logrado permear en las aptitudes de algunos docentes; la resistencia al cambio podría ser uno de los factores que condicionan este tipo de acciones.

Lo cierto es, que, los docentes pueden considerar que conocen todo el entramado de la evaluación de los aprendizajes, pero existe una gran diferencia entre conocer y entender profundamente esta fase del proceso educativo. Este último exige entenderlo manejarlo y por tanto aplicarlo, sin duda los docentes pueden poner su mayor esfuerzo e intentar construir a la evaluación con todas estas características, pero necesitan ser siendo capacitados y formados de manera continua en este tema, para evitar viejos moldes de la evaluación de la escuela tradicional, expresa en tazar a los individuos por un número, y no así por sus habilidades.

Necesidades de formación de los docentes en materia de evaluación

A partir del análisis de datos se destacaron las siguientes necesidades de formación:

- Análisis e interpretación de información proveniente de resultados de la evaluación.
- Adquisición de herramientas cualitativas y cuantitativas de evaluación que permitan la emisión de juicios y toma de decisiones.
- Conocer e implementar modelos de evaluación pertinentes para la práctica docente y para la evaluación institucional.
- Fortalecimiento de saberes relacionados a los tipos de evaluación.
- Manejo y presentación de estadísticas.
- Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de intervención.
- Herramientas para la sistematización de datos.
- Evaluación de bajo y alto impacto.
- Hace falta instrumentos para la recolección e interpretación de datos antes y después de realizar una intervención.
- Evaluación de forma permanente las funciones de Supervisión, Dirección, Asesoría Técnica Pedagógica y Docente, para asumir una actitud y aptitud de mejora continua.

Fuente de consulta

- Andere, Eduardo, M. (2015) ¿Cómo es el aprendizaje en las escuelas de clase mundial? México. Editorial Parson.
- AVOLIO, S. Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Marimar. Buenos Aires, Argentina 1987
- Elola, N. y Toranzos, L. (2000). Evaluación educativa: una aproximación conceptual. Recuperado en la web: http://uiap.dgenp.unam.mx/apoyo_pedagogico/proforni/antologias/EVALUACION%20EDUCATIVA.pdf
- LE Boterf, Guy. (2005). La gestión de competencias alcanzadas por la edad. Revista de la Asociación Española de Dirección de Personal. Madrid.
- QUESADA, R. (1991). Guía para evaluar el aprendizaje teórico y práctico. México. Ediciones Limusa.
- Ramírez, C.A. (2009). Evaluación de los aprendizajes y desarrollo institucional. Bogotá. Ecoe Ediciones.
- Ruíz, I.M. (2010). Enseñar en términos de competencias. México. Editorial Trillas.
- Tobón, T. S. (2005). Formación basada en competencias. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- UNESCO (1999). Conocimiento complejo y competencias educativas. Suiza: UNESCO-IBE. Recuperado de http://www.ibe.unesco.org/leadmin/user_upload/Publications/Working_Papers/knowledge_compet_ibewpci_8.pdf.